

СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМА ОТ РЫБОВОДНЫХ САДКОВ

А. И. КИМ

ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
Западно-Казахстанский филиал, г. Уральск, Казахстан

Мониторинг садковой аквакультуры показывает, что около 15 % задаваемых кормов не переваривается рыбами и попадает в воду в виде органических взвесей [1]. Также часть кормов (около 3 %) не съедается рыбами [2]. Все это в итоге падает на дно. В месте установки садков вода и донный грунт загрязняются остатками жизнедеятельности рыб, что ухудшает качество водной среды и может повредить рыбе [3]. Учитывая небольшую площадь садков, высокую концентрацию в них рыбы и большое количество задаваемого корма, можно говорить о заметном загрязнении донного грунта под садками. Также через каждые 2-3 дня сетное полотно садков очищается от налипшей грязи и слизи, и это загрязнение тоже уходит на дно. Поэтому донный грунт под садками зачастую бывает сильно загрязненным, что отражается на качестве воды и ухудшает условия обитания для выращиваемых рыб. Периодическое перемещение садков на новое место установки не всегда результативно, т.к. подходящих участков немного и площади их зачастую невелики. При этом перемещение садков будет полезно только для выращиваемой рыбы, а загрязняющие вещества так и остаются в водоеме.

Для решения этой проблемы, ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» разработан способ предотвращения загрязнения водоема от рыбоводных садков. Наиболее близким аналогом плавучий автономный разборный садок [4]. Получен патент полезной модели, включающий в себя данный способ [5]. Решаемой технической задачей является предотвращение загрязнения воды и донного грунта под садками, остатками жизнедеятельности рыб.

Задача решается следующим образом. Под садком устанавливается подсадковый грязесборник. Он состоит из нижнего четырехугольного конусообразного коллектора (эл7), с аккумулярующей колбой (эл8), сшитых из прочной синтетической ткани. Во входной горловине колбы имеется мелкаяочейная мембрана (эл9) из двойного сетного полотна. Мембрана удерживает собранную грязь в колбе, при извлечении подсадкового грязесборника из воды. По углам конусообразного коллектора имеются подъемно-установочные шнуры (эл10). Также к его углам и ко дну аккумулярующей колбы привязаны грузы (эл11), для оттяжки и расправления грязесборника в воде. Размеры сторон конусообразного коллектора несколько больше чем у садка, в целях более полного сбора загрязнений.

Подсадковый грязесборник заводят под днище садка с помощью подъемно-установочных шнуров. При этом края конусообразного коллектора грязесборника поднимают немного выше дна садка, для полного захвата загрязняющих частиц. После запуска в садок рыбы, отходы ее жизнедеятельности и остатки корма падают внутрь конусообразного коллектора грязесборника, а оттуда движением воды перемещаются в аккумулярующую колбу.

Рисунок 1 – Рыбоводный садок с подсадковым грязесборником

Каждую неделю коллектор грязесборника поднимают за шнуры из воды, при этом мелкоячеистая мембрана на горловине колбы препятствует обратному выходу накопившихся отходов. Затем устанавливают чистый сменный подсадковый грязесборник, а загрязненный отправляют на берег для промывки и дезинфекции. Так достигается предотвращение загрязнения воды и донного грунта остатками жизнедеятельности рыб.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Богерук А.К. Биотехнологии в аквакультуре: теория и практика. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 232 с.
2. Привезенцев Ю.А. Выращивание рыб в малых водоемах. Руководство для рыболов-любителей. - М.: Колос, 2000. – 198 с.
3. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство. М:2004. – 435 с.
4. Александров С.Н. Садковое рыбоводство. 2005. – 435 с.
5. Патент Республики Казахстан на полезную модель №7935. Кушникова Л. Б., Аубакиров Б. С., Касымханов А. М., Ким А. И., Айткалиева А. А., Умиртаева А. У. Бюллетень РГП НИИС №14 от 07.04.2023 г.